

AVRUPA BİLGİ MERKEZLERİ PROGRAMI

Erkan TUNCER*

Ben de sizlere Avrupa Bilgi Merkezleri Programı'nı aktarmaya çalışacağım. Bu program; Avrupa Komisyonu'nun KOBİ'lere yönelik her türlü inisiyatifinden (program, proje, fon...) işletmelerin haberdar edilmesi, bunlardan faydalanmalarına yardımcı olunması ve işbirliğinin geliştirilmesi için başlatılmış bir programdır. Ancak programı anlatmaya başlamadan önce, söz işletmeler ve bilgiden açılmışken, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş konusunda bir-iki cümle etmek isterim.

Bildiğiniz gibi sanayi devrimi, teknolojik birkaç yeniliğin üretimde kullanılması sonucunda ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimiyle beraber sadece üretimde artış olmakla kalmamış, toplumsal değişimler de olmuştur. Kısaca birkaç tanesini hatırlamak gerekirse, buhar gücünün sanayide kullanılmasıyla beraber üretimde büyük artışlar olmuş, ardından elektrik enerjisi üretimde kullanılmaya başlamış ve üretimde büyük bir patlama gerçekleşmiştir. Bu bildiride toplumsal değişimler kısmı göz ardı edilerek sadece üretimsel boyutuyla aktardığımızı unutmamak gerekir. Son olarak, mekanik ya da elektromekanik sistemlerin elektronik sistemlere dönüştüğü, içinde yaşadığımız yüzyılda meydana gelen değişiklikler olmuştur. Bir ve ikincisine nazaran üçüncüdeki farklılık şuydu; ilkinde sadece enerji türü, ikincide yine enerji türü, ama bu sefer özelliği de değişmişti ve taşınabilir bir enerji türü ortaya çıkmıştı. Üçüncüsünde ise çok büyük değişimler olmamıştı ancak süreç değişmiş, her şey bilgi odaklı olmuştur. Bilgi bu süreçte hem girdi hem de çıktı durumundadır.

Geleneksel ekonomilerde makineler önem taşıırken, günümüz bilgi ekonomisinde, bilgiye sahip olmak önem kazanmıştır. Yeni ekonomiyi anlamak için, bilginin ne anlamda olduğunu kavramak gerekir. Yeni bilginin üretilmesi ve güncelliğinin sağlanması için zor kısmı olmuştur. Bu nedenle yaratıcı, yeni fikirler geliştirebilen kurumlar değerli olmaya başlamıştır. Tüm bu gelişmeler dünyada politik açıdan da bir değişime neden olmuştur. Dünya açık büyük bir küresel pazar

* Md.; KOSGEB Avrupa Birliği Merkezi Abdülhakhamit Cad. 866 Altıncıyollar Ankara (abm@kosgeb.gov.tr).

haline gelmiş, bilginin hızla paylaşıldığı ve en önemli meta olduğu yeni ekonomide rekabet hem artmış hem de küreselleşmiştir.

Özellikle yeniliğin ve bilginin nimetlerinden en üst düzeyde yararlanan ABD ve Japonya'yı kendisine rakip gören AB, rakiplerini yakalamak ve hatta geçmek amacıyla yeni politikalar üretmeye başlamıştır. Bunlardan en önemlisi, 2000 yılında Lizbon'da gerçekleşen AB zirvesinde alınan karardır. Lizbon Stratejisi olarak anılan bu kararla AB ekonomisinin, on yıl içerisinde dünyanın en dinamik, en rekabetçi bilgi ekonomisi olması hedeflenmektedir. Bu karara bağlı olarak bazı eylemler ortaya koyulmuştur. Bu eylemler belirlendikten sonra, bu hedeflere ne denli ulaşılmış olduğunu saptamak amacıyla, nasıl performans analizi yapılacağı, değerlendirme parametrelerin neler olacağı açıklanmıştır. Her yıl bir önceki zirvede alınan kararlar değerlendirilmesine bağlı olarak, ya politikaları gözden geçirip değişiklik yapılmakta ya da yeni araçlar geliştirmektedir.

Bilgi ve yeniliğin ne denli önemli olduğunu anlayan AB, bütün politikalarını buna göre saptamaya başlamıştır. Bilindiği üzere en büyük topluluk programı AR-GE çerçeve programıdır. Buna bağlı olarak bir de çok yıllık işletmeler programı vardır. Avrupa'nın Amerika'dan geri kaldığı alanlar nelerdir diye bakıldığında, biraz önce sözünü ettiğimiz 2003 yılı Lizbon Değerlendirme Raporunda ABD'de rekabetçilik katsayısının ve istihdamın AB'den daha yüksek olduğu, kadının istihdamda daha fazla pay sahibi olduğu, kadın girişimciliğin daha yüksek olduğu belirtilmektedir.

Sözünü ettiğimiz işletmeler ve girişimciler için çok yıllık program üç ana başlıktan oluşmaktadır.

- Avrupa Bilgi Merkezleri Ağı,
- KOBİ'lerin finansmana erişimde karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesi,
- AB içinde KOBİ'lere yönelik idari altyapılarının ve düzenlemelerinin en iyi örneklerinin paylaşılması.

Avrupa Bilgi Merkezleri (ABM), Avrupa Komisyonu'nun şimdiki adıyla İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğü, o zamanki adıyla İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 1987 yılında başlattığı bir inisiyatiftir. O tarihlerde sadece üye ülkelerde, sanayi yoğun yörelerde Avrupa Bilgi Merkezleri kurarak KOBİ'leri bilgilendirmeyi hedeflemişlerdir. Örneğin Almanya gibi sanayide yoğun bir ülkede

varsayalım ki beş ABM, Lüksemburg ya da Belçika gibi küçük ülkelerde birer adet pilot çalışma başlatılmış ve yaygınlaştırılmıştır. Daha sonra Orta ve Doğu Avrupa'daki 1990'lı yılların başlarında meydana gelen gelişmelere paralel olarak ortaya konan politikalar sonucu sadece AB üyesi ülkelerde değil, Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri ile Akdeniz Havzası'ndaki ülkeler de bu programa dahil edilmiştir. Ancak üye ülkelerde sanayi yoğun yörelerde birden fazla ABM açılabilirken, bu genişleme çerçevesi içinde üye olmayan ülkelerde ise; ülkeyi temsilen sadece bir ABM açılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda KOSGEB 1993 yılı sonunda Türkiye adına başvuruda bulunmuş ve 1994 yılında Türkiye'nin Ulusal Avrupa Bilgi Merkezi'ni faaliyete geçirmiştir. Hâlihazırda KOSGEB, işletmeler ve girişimciler için çok yıllık programın Türkiye koordinatörüdür.

Günümüzde 40'ı aşkın ülkede 300'ü aşkın ABM var bunlar kapalı ağ içerisinde birbirleriyle sürekli haberleşmektedirler. Amerika kıtasında bile ABM'ler açılıyor. Amaç işbirliğini geliştirmek ve oralardan alınan geri besleme ile yeni politikalar üretmek.

Biraz önce de söylemiştim, bu programın amacı AB'nin politikaları, etkinlikleri ve programları hakkında iş dünyasının bilgilendirilmesi. ABM, AB ile ilgili konularda sorularınızı sizin adınıza araştırmaktan sorumludur. İlgilisine ulaşarak alınan bilgi istek sahiplerine iletilmektedir.

1994'te faaliyete geçtiğimizi söylemiştim, sunduğumuz hizmetler, AB ile ilgili konularda bilgilendirme, bu kaynaklara ulaşmada işletmelere yardımcı olma ve işletmeler arasında işbirliğini geliştirme. Bu hizmetlerimize zamandan ve mekândan bağımsız olarak erişim sağlayabilmek için hizmet talebi alma ve bilgilendirmeye yönelik web sitemizden etkin olarak yararlanmaktayız. ABM'nin amacı Türkiye'deki işletmelerin yurt dışındaki pazarlar ve yatırım ortamı hakkında, dışarıdaki işletmelerin de Türkiye'deki yatırım ortamı ya da iş dünyası hakkında bilgilenmesine yardımcı olmaktadır.

1999 Helsinki Kararlarını takiben Türkiye'nin AB'nin programlarından diğer ülkelerle aynı haklarla faydalanma şansının doğması sonucunda, Komisyon 2002 yılında Türkiye'de de diğer ülkelerde olduğu gibi birden fazla ABM açılabileceğini bildirmiştir. Programın ülke koordinatörü KOSGEB ile Komisyon arasında yapılan çalışmalar sonucunda, Türkiye'de sanayinin yoğun olduğu 12

yerde ABM açılması kararlaştırılmıştır. Bu yörelerin nereler olabileceği konusunda KOSGEB ve ilgili kuruluşlar ile birlikte çalışılmıştır. KOSGEB ve TOBB birlikte bu programın ülkemize ne katkı sağlayacağını anlatabilmek amacıyla, KOBİ'lerle ilgili kurumlara, özellikle de odalara, üniversitelere ve bankalara bir dizi bilgilendirme etkinliği düzenlemiştir. Oluşturulan konsorsiyumlardan sadece dokuzu AB tarafından başarılı bulunmuştur. Daha önce Türkiye Ulusal ABM olarak hizmet veren KOSGEB ABM, Ankara ABM'ye dönüştürülmüştür. İstanbul'da Asya ve Avrupa yakasında ayrı ayrı olmak üzere iki, Bursa'da, Konya'da, Gaziantep'te, Denizli'de, Adana'da ve Samsun'da birer adet olmak üzere 2003 yılı sonunda dokuz ABM hizmete girmiştir.

Avrupa Bilgi Merkezlerinin fonksiyonlarından bahsetmemiz gerekirse, her şeyden önce bu 300'ü aşkın ABM'de 1500'e yakın uzman çalışmaktadır. Bu ağın herhangi bir noktasından yani herhangi bir ABM'den diğer bir yöredeki ABM'ye yöneltilen bir soru veya bilgi talebi konularında uzman dev kadro tarafından cevaplanmaktadır. Bu büyük bir bilgi potansiyeli sayesinde ABM ağının etkisi oldukça güçlüdür.

ABM'lerin en önemli fonksiyonlarının başında, **işletmelerin AB ile ilgili her konuda bilgilendirilmesi** gelmektedir. Sözü edilen bilgi talepleri çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Bunlar:

- *Kuruluşundan bugüne kadarki AB MEVZUATI:* Yönetmelikler, yönergeler, kanunlar, Komisyon kararları, Konsey kararları, Adalet Divanı kararları (örnek vakalar), Avrupa Parlamentosu çalışmaları.
- *AB'nin SEKTÖR RAPORLARI:* Avrupa Birliği'nin çeşitli kuruluşlar ile Nace kodlarına göre yaptığı çalışmalar neticesindeki üretim, ithalat, ihracat, vs. bilgileri.
- *AB Kaynaklı İHALE DUYURULARI:* 80 ülkeye ait kamu kuruluşları ihalelerinin; ihalenin yayınlandığı Resmi Gazete (no ve tarih), ihalenin türü ve prosedürü, teklif vermek için son tarih, ihalenin içeriği (özet), başvuru adresi gibi bilgiler.
- *AB kaynaklı PROGRAM / PROJE ya da FON BİLGİSİ.*

Bir örnek vermek gerekirse; bir tekstil firması Almanya'nın Berlin şehrinde mal satmak istiyor olsun. En yakın ABM'ne giderek Almanya'da mal satma ile ilgili mevzuatı ve malını satabileceği potansiyel alıcıların bilgisini talep edebilmektedir. Bu durumda ABM uzmanları, ilgili ülkenin dış ticaret mevzuatını bilmiyor ise, o ülkedeki ABM'lere bir elektronik posta atarak soru sorabilmekte ve genellikle iki gün içerisinde yanıt almaktadır. Ayrıca o malın potansiyel alıcılarının da hangi işletmeler olabileceği konusunda gerekli bilgi ilgili ABM'den gelecektir. Böylece adı geçen Türk firması, o bölgeye bizzat gitmeden ön pazar araştırmasına sahip olabilmektedir. Özellikle karşılıklı görüşmelere gitmeden önce heyetler bu bilgileri oldukça değerli bulmaktadırlar.

ABM'nin önemli fonksiyonlarından biri de, **işletmeler arası işbirliğinin geliştirilmesine** katkısıdır. *Teknik, ticari, ya da mali* işbirliği arz veya talebinde bulunan güvenli işbirliği teklifleri taraflara iletilir. Güvenli olmasının üzerinde özellikle durmak gerekiyor. Çünkü karşılıklı işbirliğinde güveni tahsis eden arkasındaki ABM olmaktadır. Bildiğiniz üzere gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde dünyanın herhangi bir yöresinden her tarafa yayılabilen teklifler göndermek mümkündür. Ancak bu teklifin sahibinin mevcudiyeti ve güvenilirliği, şüpheli olduğundan itibar edilmez. Hâlbuki bir ABM aracılığı ile gelen bir işbirliği teklifi, diğer ABM tarafından akredite edilmiş kabul edilmekte ve değerlendirilmektedir.

Ankara ABM'nin web sitesinden (www.abmankara.org.tr) bu sözünü ettiğimiz hizmetleri çevrimiçi talep etmeniz mümkündür. Gerek bilgi gerekse işbirliği taleplerinin elektronik ortamda toplanması, bu sitedeki formlar aracılığı ile yapılmaktadır. Ayrıca yine bu sitede yurt dışından Türk işletmelerine yönelik işbirliği tekliflerinin yayınlanması gerçekleştirilmektedir.

Ankara ABM ayrıca Türkiye Avrupa Bilgi Merkezlerinin ortak web sitesini (www.abm.org.tr) geliştirmekte ve sürekliliğini sağlamaktadır. Bu site aracılığı ile yabancı işletmelere Türk işletmelerin işbirliği teklifleri iletilmekte ve Türk iş dünyası hakkında bilgiler sunulmaktadır.

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder saygılar sunarım.